

ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫМ ТЕРМИНАМ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Менглиева Сунбула Савранбековна
Преподаватель кафедры “Изучение языков”

АННОТАЦИЯ

Данная статья раскрывает методы и способы обучения военным терминам. Автор приводит примеры для раскрытия данной специфической темы, а также приводит примеры для обучения терминам.

Ключевые слова: *иностраннный язык, аудирование, сержантский состав, офицерский состав, военные образовательные учреждения.*

Разговорная практика проводится на базе и в связи с прочитанными текстами и аудиоматериалами по темам, предусмотренным программой.

При этом выполняются в основном творческие упражнения в диалогической и монологической речи: обсуждение прочитанной литературы, просмотренных фильмов на иностранном языке, доклады и сообщения по этим темам.

Разумеется, во всех случаях, когда постижения различных сторон и явлений иностранного языка легко осуществить с помощью без переводных средств, к ним надо прибегать и широко использовать. Но в тех ситуациях когда осознание изучаемого явления без переводным путём либо делается невозможным, либо даётся курсантам с большой затратой времени и усилий, необходимо апеллировать к родному языку, которым учащийся хорошо владеет практически и в известной мере теоретически.

Сказанное отнюдь не нацеливает на то, чтобы на уроках иностранного языка широко практиковать сопоставление с родным языком. Такой подход уводил бы современного преподавателя в высших учебных заведениях в сторону от решения основных задач, обусловленных необходимостью практического овладения изучаемым иностранным языком. Однако полный отказ от учёта особенностей родного языка может нанести серьёзный ущерб и привести к превалированию дрилов, которые, в конце концов вызывают у курсантов неприязнь к иностранному языку как учебному предмету, подавляют в них интерес к учёбе. Но даже при чрезвычайно осторожном подходе к использованию родного языка на уроках иностранного языка, учёт особенностей

родного языка всё-таки остаётся ведущим принципом, реализация которого должна быть заложена, прежде всего, в учебных материалах и упражнениях, представленных в учебниках и учебных пособиях.

Раскрытие практической цели обучения начнём с рассмотрения специфики учебного предмета «Иностранный язык». В чём же заключается специфика этого предмета? Она заключается в том, что во первых, язык-будь то родной или иностранный служит средством общения, средством приёма и передачи информации об окружающей действительности в естественных условиях социальной жизни, и в качестве этого он и должен рассматриваться при его изучении в высших военных образовательных учреждениях. Изучение иностранного языка даёт курсантам лишь возможность овладевать средствами восприятия и выражения мыслей о предметах, явлениях, их связях и отношениях посредством нового для них языка, который выступает в двух формах: устной и письменной. Овладение этими формами общения и должно входить в практическую цель обучения предмету «Иностранный язык». Во-вторых, язык, будучи средством общения, нуждается в том, чтобы его содержали в рабочем состоянии, то есть всегда готовым к использованию в возникающих ситуациях общения. Поэтому овладение этой дисциплиной непременно связано с целенаправленной, чётко организованной практикой в употреблении усваиваемого материала в устной и письменной формах общения в тех условиях, которыми располагает высшее военное образовательное учреждение.

Из специфики предмета «Иностранный язык» следует, что учащиеся должны овладевать изучаемым языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Устная форма включает владение пониманием звучащей речи на слух-аудированием и выражением своих мыслей на иностранном языке говорением. Письменная форма предполагает овладение графической речью, то есть пониманием печатного текста и использованием графической системы для выражения мыслей-письма схематически представить так:

Язык - средство общения

В устной форме-аудирование и говорение

В письменной форме- чтение и письмо

Аудирование, говорение, чтение и письмо- это виды речевой деятельности, которые должны быть сформированы у учащихся, чтобы обеспечить возможность осуществить общение в устной и письменной формах. В условиях обучения английскому языку в высших военных образовательных учреждениях в частности на начальном этапе, должны быть заложены прочные основы всех

видов речевой деятельности. Методика обучения английскому языку постоянно совершенствуется, появляются новые учебники, учебные пособия, новая техника, новые средства. К ним можно отнести все достижения XXI века «Эры глобализации». В настоящее время курсантам в высших военных образовательных учреждениях можно использовать новые информационные средства для освоения материала. В таких образовательных учреждениях курсантам требуется обучаться не только английскому для общих целей, но и английский для военных должен быть обучен преподавателями и курсанты должны освоить материал на высшем уровне. Для этого курсантам понадобится хорошо знать военные термины на английском языке. Изучение военных терминов требует долгого и кропотливого труда не только у курсантов, а также сам преподаватель должен знать эти термины сначала на родном, а затем на английском языке. Военная терминология как и терминология других аспектов и знаний со временем изменяется и совершенствуется. В эре глобализации военная техника, орудия и средства массового поражения так сильно развиваются и все это влияет на творческую деятельность преподавателей английского языка. Преподаватели должны сами сначала хорошо овладеть военными терминами и им необходимо хорошо знать разницу между терминами которые выражают звания и виды орудий применимые в разных странах. К примеру приведем некоторые моменты которые затрудняют процесс обучения:

-буквенные и цифровые обозначения тарифных разрядов военнослужащих W1, W2, W3, W4, W5 где W означает warrant officer:

Для офицерского состава: O 1, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7, O 8, O 9, O 10 где O означает commissioned officer;

Для рядового и сержантского состава: E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9, где E означает enlisted.

Также надо учитывать тот факт, что в нашей стране не имеются такие виды тарифных разрядов военнослужащих и преподаватель должен четко и ясно показать разницу при обучении этой темы. Обучая военную терминологию курсантам преподаватель также ещё должен обучать сокращения которые состоят из цифр и прописных букв (одной, двух), входящий в полный вариант военного термина. Например: 1 LT- first lieutenant; 2 LT- second lieutenant; S1- personnel officer; S2-intelligence officer; S3-operations and training officer; S4-logistics officer, supply officer; S6-signal officer;

G1-personal section (officer); G2- intelligence section (officer); G3-operations and training section (officer); G4-logistics section (officer); G5-civil affairs/military government section (officer).

Следует заметить, что буквенно-цифровые обозначения, участвующие в образовании штабных должностей, расшифровываются следующим образом: буква S указывает на штаб бригады или батальона, буква G указывает на штаб дивизии и формирования более высокого звена. В сокращенных вариантах цифры также несут информацию. Так, 1-это должностное лицо штаба, ответственный за личный состав; 2- входит в сокращённый вариант, обозначающий разведку; 3- это должность, связанная с боевой подготовкой; 4-обеспечение тыла; 5-связь с местной администрацией (военной и гражданской) и населением; 6- работа средств связи¹.

Обучение английскому языку позволяет осуществлять эстетическое воспитание. Наблюдения показывают, что курсантам очень интересно изучать военные термины и при изучении сравнивать их с терминами на родном языке.

Изучение иностранного языка помогает осознанию родного, так как он даёт возможность обеспечить изучающим сравнить родной язык с иностранными и на начальной ступени заставляет учащихся понемножку освобождаться из плена родного языка. Так, при изучении английского языка с первых занятий в Университете общественной безопасности по учебнику «Campaign» английский для военных преподаватель английского языка привлекает внимание курсантов к отличиям и сходствам терминов английского и родного языка.

Изучение иностранного языка формирует у учащихся более внимательного отношения к формам выражения мыслей как на иностранном, так и на родном языке. Если курсанты до поступления в высшее учебное заведение хорошо освоили родной язык то им несомненно легко будет изучать английский язык. Можно наблюдать и обратное явление. Хорошо поставленное обучение английскому языку положительно влияет на развитие мыслительных и речевых способностей учащихся при обучении другим гуманитарным предметам и прежде всего родного языка.

Обладание языком в искусственных условиях, то есть вне среды, где на нём говорят, требует создания воображаемых ситуаций, способных стимулировать общение на изучаемом языке и связано с развитием воображения. Изучение иностранного языка способствует расширению кругозора учащихся, повышает их культуру. В самом деле, приобщение к языку это и приобщение к культуре народа, который её создал и который ею пользуется. Язык рассматривается в двух его главных функциях:

¹ Эркинов С.Э. системно-функциональные аспекты военно-профессиональных языковых единиц(на материале английского языка) дис.док.ф.(PhD) Самарканд-2020

коммуникативной- с его помощью осуществляется общение и кумулятивной - он хранитель культуры народа - его носителя¹.

Таким образом можно вывести следующие выводы согласно проведенным анализам во первых иностранный язык является средством общения и помимо этого он является мостом который связывает разные народы между собой. А обучение специально направленного языка(английский для военных) также помогает курсантам найти сходства и различия в армии англоговорящих стран и своей родной страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Namozova, D. B. "Phonetic competence development." ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ: 56.
2. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
3. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "The role and place of English in international communication." *Chief Editor* (2020).
4. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna, and Munavvar Xaydarovna Rashidova. "THE PECULIARITIES OF DEVELOPING PHONETIC COMPETENCE." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 526-529.
5. Namozova, D. B., & Rashidova, M. X. (2023). PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 301–305. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1709>
6. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "Features of military terminology in modern conditions." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 7-9.
7. Menglieva, Sunbula Savranbekovna. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari, Special issue* (2022): 246-250.
8. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
9. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Teaching technical subjects through English." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар* 10 (2022).

¹ Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова. М.- 1980.

10. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ: 32.

11. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them." EPRA International Journal of Research and Development 5.3 (2020): 502-504.

12. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." EPRA International Journal of multidisciplinary Research 6.3 (2020): 165-167.

13. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Effective methods of teaching." Materials of the republican (2021): 23.

14. Булычёва, М. (2023). К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 9–13. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1621>

15. Булычёва М. Ф. МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА //Материалы Международной научно-практической онлайн конференции «Современные технологии в преподавании языков в дистанционном формате: международный опыт проблемы и перспективы» включают доклады и выступления участников конференции—доцентов, исследователей, педагогов с большим стажем. – С. 21.

16. Курбанбаев, Д. Ж., Kurbanbayev, D. J., Kurbonboyev, D. J., Булычева, М. Ф., Bulicheva, M. F., & Bulicheva, M. F. (2023). К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 507–529. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1944>

17. Булычева, Маргарита, and Дауылбай Жайлаубаевич Курбанбаев. "АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.7 (2023): 116-134.

18. Зайнутдинова, Д. Т., and М. Ф. Булычёва. "Эффективность применения в образовании информационно-коммуникационных технологий." *Технологии*

обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития. 2022.

19. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЫСЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАД КРАСНОРЕЧИЕМ."

20. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "USING VIDEOS IN EFL LESSONS." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 91-93.

21. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 4.4 (2021).

22. Iskandarovna, K. G., and D. G. Kenjabayevna. "The means of image" woman" in the literary world of charlotte bronte." *Journal of Critical Reviews* 7.12 (2020): 136-139.

23. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "ШАРЛОТТЕ БРОНТЕ ИЖОД ҚИЛГАН ВИКТОРИЯ ДАВРИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 238-243.

24. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна, and ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИИЙ МАҲОРАТ. "ORIENSS. 2022.№ Special Issue 26." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-asarlarida-badiiy-ma-orat> (дата обращения: 10.10. 2023).

25. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "'JANE EYRE" ROMANIDA TASVIRLANGAN AXLOQIY MUAMMO, GENDER VA TENGLIK MASALALARI." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 86-90.

26. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "DESCRIPTION OF GENDER ISSUES IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 18-21.

27. Эгамбердиева, Гузал Мадияровна. "К вопросу изучения в узбекской фольклористике межжанровых взаимоотношений в устном народном творчестве." *Молодой ученый* 3 (2017): 693-696.

28. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem." *POLISH JOURNAL OF SCIENCE* 36-2 (2021): 36.

29. Ergashevna, Kamilova Saodat, et al. "The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).

30. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.